

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИ: ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ВА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ҲАМКОРЛИГИ

Б.Б.Баратбоев

Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими кафедраси дотценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11193785>

Аннотация. Мақолада мактабгача таълим кластери асосида олий таълим муассасаси – мактабгача таълим ташкилотлари ҳамкорлиги масалалари ёритилган. Шунингдек, муаллиф мактабгача таълим ташкилотлари ва олий таълим муассасаларнинг ҳамкорлигини шакллантиришнинг мақбул усулларини излаш ҳамкорлик методологияси бўйича ўз фикр ва мулоҳазаларини бериб ўтган.

Калим сўзлар: мактабгача таълим кластери, ҳамкорлик, самарали усуллар, методология, натижа, буюртмачи, кафолат.

Мактабгача таълим – ижтимоий фаровонликнинг ҳал қилувчи омили. Илмий адабиётларни ўрганиш шуни кўрсатадики, мактабгача тарбия тизимига кадрлар тайёрлаш сифатини баҳолаш муаммоси жуда мураккаб. Ушбу муаммони ҳал қилмасдан, таълим тизимининг асосий мақсадига, давлатнинг кадрлар салоҳиятини шакллантиришга эришиб бўлмайди. Мутахассислар ўзларининг афзалликлари ва камчиликларига эга бўлган “мактабгача таълим сифати” ни аниқлашнинг кўплаб вариантларини таклиф қилишди, ammo бу ёки бошқа усулда тасвирланган ҳодисанинг моҳиятини акс эттиради.

Шуни ёдда тутиш керакки, “мактабгача таълим сифати” тушунчаси таълим сифатига нисбатан торроқ тушунчадир. Ўқитиш сифати ўқув жараёнининг бевосита натижасидир. Бу профессор-ўқитувчилар малакаси даражасига, ўқув-услубий таъминотга, моддий-техник базанинг ҳолатига, талабаларнинг интеллектуал салоҳиятига ва бошқаларга боғлиқ. Таълим сифати қўшимча хусусиятларни ўз ичига олади, масалан, ўқув юртлари битирувчиларига бўлган талаб, уларнинг мартаба даражаси, университетнинг ишлаб чиқариш муносабатлари иш берувчилари нуқтаи назаридан баҳолаш, шикоятларнинг мавжудлиги ёки йўқлигини ҳам ҳисобга олиш керак.

Турли даражадаги (мактабгача, олий таълим) мактабгача таълим ташкилоти ва олий таълим тизимининг ўзаро таъсирига бағишланган кўпгина илмий ишлар мавжуд (масалан, А. Беляева; Кустова Ю.А., Шуберт Ю.Ф. ва Козлов А.В.; Матросова П.Г. ва бошқалар). Ушбу тадқиқотларда ҳамкорликнинг турли жиҳатлари бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Шу сабабли, мактабгача таълим тизимини ривожлантириш тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда, МТТ ва олий таълим муассасалари ўртасида самарали ҳамкорликни таъминлайдиган назарий ва услубий масалаларни ишлаб чиқиш долзарбдир.

Бир томондан, мактабгача таълим тизими жамият субъекти сифатида фан, маданият ва таълимнинг маркази бўлиб хизмат қилади. Ушбу тизимда етакчи ўрин университетларга берилади. Бошқа томондан, олий таълим тизими иқтисодиёт субъекти ҳисобланади. У кадрлар тайёрлаш бўйича давлат буюртмаларини бажариш учун давлат ресурсларидан фойдаланади ва миллий иқтисодиётнинг техник ривожланишининг кафолати ҳисобланади.

Олий таълим тизими фаолиятининг асосий қоидаларини номлаймиз:

– давлат таълим тизими фаолияти натижаларининг якуний истеъмолчиси (бу буюртмачи таълим тизимининг якуний маҳсулотига бўлган ўз талабларини шакллантиради ва уларни ўз манфаатларини қондириш нуқтаи назаридан баҳолайди);

– таълим тизимининг марказий элементи (предмети) – бу таълим тизимининг амалий фаолияти натижасининг ташувчиси (вакили) сифатида иштирок этувчи шахс. Шу сабабли, таълим тизимининг барча фаолияти (уни жамият ва давлат томонидан талаб қилинадиган ходимга айлантириш орқали) йўналтирилган охириги элемент айнан ўша;

– ҳар бир шахс, бир қатор ҳолатлар туфайли, ўз мақсади тўғрисида шахсий тасаввурига эга бўлиб, маълум бир меҳнат меъёрларини (биринчи навбатда ўзининг амалий фаолияти) амалга ошириш орқали жамиятда ўз ўрнини белгилайди ва унга эришади: (статус, мақом). Шунинг учун у ўз меҳнати эвазига олинadиган эквивалентнинг максимал қиймати ва шунга мос равишда унинг сифатини оширишга қизиқади.

– МТТ олий таълим тизимига ўз талабларини қўяди ва бу талаблар давлатнинг олий таълим тизимига қўядиган талабларига мос келмаслиги мумкин. Шу билан бирга олий таълим тизимига қўйиладиган устувор талаблар билан боғлиқ савол туғилади.

Бинобарин, олий таълим тизими икки томонлама позицияда: бир томондан, у давлат буюртмасини бажариши шарт, бошқа томондан эса ҳар бир кишининг манфаатларига мос келиши керак.

Ҳар бир ўқув муассасаси кўп жиҳатдан ноёбдир (худуд, ресурслар, ўзига хослик, имидж ва бошқалар). Шу билан бирга, барча ўқув муассасалари ташқи муҳитда ишлайди, улар нафақат улар томонидан шакллантирилади, балки уларнинг ички ҳаётига ҳам ташқи таъсир кўрсатади. Таълим муассасаси фаолиятига таъсир кўрсатадиган асосий омил – бу таълим муассасасининг умумий иқтисодий тизим билан ўзаро алоқаси ва ўзаро боғлиқлигини белгиловчи бозор.

Университетлар бир нечта маҳсулот турларини ишлаб чиқарувчилардир: таълим хизматлари; илмий-техник маҳсулотлар; ўқув ва услубий қўлланмалар. Университет фаолиятида бўлишига қарамадан, қоида тариқасида, ушбу хизмат турларининг, спектрда, хизматларнинг барча турлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Агар ўқув жараёнини абитуриентдан мутахассисни “тайёрлаш” учун мўлжалланган ишлаб чиқариш тури сифатида кўриб чиқсак, “меҳнат предмети”, “меҳнат воситалари” ва бошқа атрибутлар билан бир қаторда, таълим технологиялари ва умуман университетнинг самарадорлигини ҳисобга олиш керак .

Профессional ўқув муассасаси фаолиятини оптималлаштириш учун нафақат амалга оширилаётган тадбирлар самарадорлигини, балки унинг самарадорлигини ҳам ўлчаш ва баҳолаш керак. Илмий адабиётларни ўрганиш шунини кўрсатадики, аспирантларни тайёрлаш сифатини баҳолаш муаммоси жуда мураккаб. Ушбу муаммони ҳал қилмасдан, таълим тизимининг асосий мақсадига, давлатнинг кадрлар салоҳиятини шакллантиришга эришиб бўлмайди.

Мавжуд таърифларнинг маъноларини таҳлил қилиш “таълим сифати” тоифасининг қуйидаги асосий хусусиятларини ажратиб кўрсатишимизга имкон беради:

– битирувчиларнинг билим ва кўникмалари даражасини белгиланган стандартга мувофиқлиги;

– университетлар фаолиятини ҳар томонлама баҳолаш талаблари белгиланган стандартларга мувофиқлиги;

– ўқув жараёнининг турли иштирокчиларини (жамият, давлат, талабалар, иш берувчилар) талабларини қондириш даражаси.

Таълим сифати ўқув жараёни сифатидан – таълим хизмати ва унинг натижаси сифати – битирувчини тайёрлашдан иборат. Бу икки томонлама таълим сифатининг ички ва ташқи таркибий қисмлари ўртасидаги тафовутда ўзини намоён қилади.

Таълим сифатининг ички таркибий қисмларига қуйидагилар киради:

- ўқув жараёнининг шартлари;
- ўқув жараёни амалга ошириш сифати;
- ўқув жараёни натижаларининг сифати;
- педагогика ва кадрлар сиёсати билан боғлиқ ички таркибий қисмлар.

Таълим сифатининг ташқи таркибий қисмлари қуйидагилардан иборат:

– таълимнинг талабалар ва уларнинг ота-оналарининг таълим талабларига мувофиқлиги;

- давлат таълим стандартларига мувофиқлиги;
- олий таълимнинг гарови сифатида университет имиджи;
- замонавий меҳнат бозори талабларига мувофиқлиги.

Университетнинг ўқув фаолияти натижаларини истеъмолчиларнинг хусусиятлари ва талабларидан келиб чиқиб, олий маълумотли мутахассислар тайёрлашнинг қуйидаги мақсадларини ажратиш мумкин:

1) ўқув юртинининг фаолияти жамиятнинг меҳнат ресурсларига бўлган эҳтиёжларини қондириш учун зарур бўлган даражада мутахассисларни тайёрлашдан иборат бўлиши керак;

2) олий таълим тизими меҳнат бозори талабларига жавоб берадиган билим ва кўникмаларга эга бўлган, малакали мутахассисларни тайёрлашни таъминлаши керак;

3) Умуман, миллий таълим тизимидаги ҳар бир ўқув муассасасининг самарали ишлашини таъминлаш учун, олий маълумотли мутахассисларни тайёрлаш энг мақбул харажатлар билан амалга оширилиши керак.

Белгиланган мақсадларнинг ҳар бирига эришиш самарадорликни таъминлайди, ва бутун комплекс – олий таълим тизими ва ҳар бир университет фаолияти самарадорлигини таъминлайди. Олий таълим тизими фаолиятининг хусусиятлари мақсадларнинг иккиламчи хусусиятини белгилайди: иқтисодий ва ижтимоий. Юқорида санаб ўтилган мақсадлар аниқ иқтисодий хусусиятга эга ва миллий иқтисодий тизимнинг барқарорлиги ва муваффақиятли ишлашини белгилайди.

Олий ўқув юртининг маҳсулотлари – бу фуқаролар, ташкилотлар, шунингдек, университет битирувчилари бўлган мутахассислар учун амалга ошириладиган ўқув, илмий, маслаҳат ва ишлаб чиқариш ишлари ва хизматлари натижасидир. Таълим муассасасининг мақсадларидан келиб чиққан ҳолда, унинг асосий маҳсулоти ва натижаси ўқитилган мутахассислардир. Шу муносабат билан, самарадорликнинг мазмуни мутахассисларни тайёрлаш сифати, унинг мутахассислиги ва унга бўлган талаб даражаси ҳақида баҳслашиш мумкин.

Жаҳон ҳамжамиятининг кўплаб мамлакатларининг ёш мутахассисларига меҳнат бозорида амалий тажриба етишмайди, ва ҳақиқий касбий фаолият шароитларига мослашишда уларда қийинчиликлар мавжуд.

Шундан келиб чиққан ҳолда, олий таълим муассасалари ва мактабгача таълим ташкилотлари ўртасида янада яқин **ҳамкорлик** зарур.

Олий таълим муассасалари ва мактабгача таълим ташкилотлари ўртасидаги муносабатлар жуда муҳим ва долзарб муаммо ҳисобланади. Иккала томон ҳам яқиндан алоқаларни ўрнатишдан манфаатдордирлар, шунда университет доимий ўзгариб турадиган эҳтиёжларидан хабардор бўлиб, ўқув жараёнини тартибга солиш орқали уларга маълум бир тарзда жавоб бера олади. Ўз навбатида мактабгача таълим ташкилотларга тўғридан-тўғри қатнашиш орқали ўқув жараёнига таъсир кўрсатиши мумкин.

Мактабгача таълим ташкилотлари мутахассисларнинг истеъмомолчиси бўлиб, давлат буюртмасини белгилайдиган ва стандартга нисбатан ёш мутахассиснинг фазилатларига кўшимча талаблар қўядиган буюртмачи ҳам бўлиши мумкин. Бизнинг фикримизча кўшимча машғулотлар мактабгача таълим ташкилотлари томонидан тўланиши керак, шу билан бирга у талабаларни танлаб олиш, шахсий кадрлар сиёсатини амалга ошириш, ишлаб чиқариш усулини танлаш (ташкилотнинг ўзига хос сифат кўрсаткичлари билан, зарур иқтисодий ва ижтимоий кўрсаткичлар билан, маҳсулот билан таъминлаш, меҳнат самарадорлиги) ва ижтимоий муаммолар (ички ва ташқи шароитларга мос келадиган ходимларнинг турмуш даражасининг ўсиши; ва бошқалар).

Давлат, университет, МТТ ва талабалар таълим хизматларига бўлган талабни қондириш учун ягона жараённинг иштирокчилари сифатида ўзаро ҳамкорлик қилишади. Ушбу ўзаро таъсирни фойда олишнинг асосий мақсади йўқлиги маъносида, нодавлат нотижорат деб ҳисоблаш мумкин, аммо бошқа томондан, университетлар ва МТТларнинг самарали фаолияти билан ўзаро таъсири университетнинг бюджетдан ташқари даромадларининг кўшимча манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Битирувчиларни иш билан таъминлаш, МТТларнинг аниқ мутахассисларга бўлган эҳтиёжини қондирадиган, мамлакатнинг илмий-техник ва иқтисодий ривожланишини қўллаб-қувватлаган замонавий университет, ташкилотлар билан алоқаларни ўзаро манфаатли шароитларда қуришга ҳаракат қилмоқда.

Ўзаро алоқаларни ташкил этиш нуқтаи назаридан,“ олий таълим муассасаси – мактабгача таълим ташкилоти” ўзаро муносабатларни ташкил этиш нуқтаи назаридан, мутахассислар томонидан ўқув муассасасида назарий тайёргарликни асосий МТТларда узлуксиз ташкил этиш натижасида ўқув кластери доирасида МТТ ва ўқув муассасаси ўртасида фаол ўзаро манфаатли ҳамкорлик асосида ташкил этиш тамойили ҳисобланади.

Ҳамкорликнинг моҳияти шундаки, у турли хил объектларнинг бир-бирига таъсири жараёнларини, уларнинг ўзаро шартлилигини, ҳолатнинг ўзгаришини, ўзаро ўтишни, шунингдек, бир объектни бошқасига ўтказилишини англатади. Қуйида биз ҳамкорликни асосий хусусиятларини номлаймиз.

Мактабгача таълим ташкилотлари ва олий таълим муассасаларнинг ҳамкорлигини шакллантиришнинг мақбул усуллари излаш ҳамкорлик методологиясининг асосини ташкил этадиган тушунчалар тизимини ишлаб чиқишни талаб қилади.

Таълим муассасаси ва МТТларнинг ўзаро ҳамкорлиги асосида мутахассислар тайёрлаш бўйича бошқарув тузилмасининг асосий омиллари якуний натижалар ва ижтимоий-иқтисодий функциялар бўлиши керак.

Мактабгача таълим бўйича мутахассисларни тайёрлашда ва тизим фаолиятининг ижтимоий-иқтисодий механизмлари бўйича якуний натижаларга, шунингдек интеграция жараёнларига йўналтирилган менежментнинг асосий мақсадлари ва функцияларининг таҳлили шуни кўрсатадики, дизайн-мақсадли тузилмаларни амалга ошириш ишлаб чиқариш талабларига айниқса мос келади. Бундай тузилмаларнинг афзалликлари шундан

иборатки, улар олий таълим муассасаси ва мактабгача таълим ташкилотларидаги мавжуд муносабатларни бузмайди ва ички механизмлар ёрдамида ўқув муассасаси ва МТТлар томонидан мутахассисларни тайёрлаш муаммоларини тезкор ҳал этишга йўналтирилган мослашувчан ташкилий тузилмани яратишга имкон беради.

REFERENCES

1. Ibraimov X., Quronov M., Умумий педагогика [Marn]. darslik I X.Ibrotmov, M.Quronov. – Т., “Sahhof”, 2022.392-bet.
2. Ibraimov X., Quronov M., Ibragimova F.Pedagogika tarixi va nazariyasi [Marn]. darslik I X.Ibrotmov, M.Quronov, F.Ibragimova. – Т., “Sahhof”, 2023.392-bet.
3. Лапыгин Д.Ю., Корецкий Г.А. Контуры регионального образовательного кластера. // Экономика региона. – 2007. - № 18. – С. 25.
4. Асадуллин Р.М. Интеграция как новая форма сопряжения образования, науки и практики в регионе //Аккредитация в образовании. – 2009. - № 32. – С. 16-18.
5. Сташевская Г.Н. Формирование механизма развития инновационного кластера на базе профильного технопарка: Автореф.диссертации ... кандидата экономических наук: 08.00.05.– СанктПетербург, 2009.– С. 16.
6. Матвейкин В.Г., Дворецкий С.И., Минько Л.В. и др. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития. – М.: Машиностроение-1, 2007. – С. 284.
7. Марков Л.С. Экономические кластеры как форма функционирования и развития промышленного региона (на примере кластера высоких технологий г.Новосибирска): Автореф.диссертации ... кандидата экономических наук: 08.00.05.– Новосибирск, 2006.– С. 24.